

O ESPAÇO SAGRADO NA MODERNIDADE LÍQUIDA: TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

 DOI: 10.5281/zenodo.5854974

Christovam Reis dos Santos Filho

Doutorando em geografia pela Universidade Estadual do Ceará, professor da rede pública de ensino do estado do Ceará, santosfilho20@gmail.com

Resumo:

O presente texto mostra como o sagrado se remodelou em sua dimensão espacial no período da pandemia do Covid-19 no que se refere ao modo alternativo para justificar a ausência em templos religiosos e outros lugares sagrados. Desse modo, objetivamos apresentar duas maneiras pelas quais os fiéis enfrentaram o distanciamento social para manter a prática do sagrado durante as medidas restritivas governamentais, a saber: cultos transmitidos de modo online e reuniões domésticas. Para isso traçamos especificamente analisar a influência da modernidade líquida nas relações religiosas, comparar as medidas adotadas pelos fiéis com as restrições sanitárias e entender a dimensão espacial do sagrado nas relações religiosas durante a pandemia. Tomamos por base, além de visitas de campo, relatos jornalísticos acerca do tema e fizemos uma reflexão do real por um esteio teórico que dê primazia aos significados espaciais e sua repercussão no espaço sagrado. Verificamos que a manutenção do sagrado se repercutiu em cultos online e reuniões domésticas, o que na prática evidencia que as pessoas estão sendo direcionadas a olharem o sagrado por uma perspectiva mais líquida, na qual se ajusta espacialmente mediante as carências individuais dos fiéis, materializado pela intermediação entre fiel e transcendente pelo ambiente do lar, seja em cultos online, seja em reuniões domésticas, moldada ao contexto pandêmico influenciado pelo COVID-19.

Palavras-chave: Espaço sagrado. Significados. Fluidez moderna. Reuniões domésticas e virtuais.

Abstract:

The present text shows how the sacred reshaped itself in its spatial dimension in the period of the Covid-19 pandemic with regard to the alternative way to justify the absence in religious temples and other sacred places. In this way, we aim to present two ways in which the faithful faced social distancing to maintain the practice of the sacred during the government restrictive measures, namely: services transmitted online and domestic meetings. To this end, we have specifically traced the influence of liquid modernity in religious relations, compared the measures adopted by the faithful with the sanitary restrictions, and understood the spatial dimension of the

sacred in religious relations during the pandemic. We took as a base, besides field visits, journalistic reports about the theme and made a reflection of the real through a theoretical support that gives primacy to the spatial meanings and their repercussion in the sacred space. We verified that the maintenance of the sacred had repercussions in online services and domestic meetings, which in practice shows that people are being directed to look at the sacred through a more liquid perspective, in which it is spatially adjusted according to the individual needs of the faithful, materialized by the intermediation between the faithful and the transcendent through the home environment, whether in online services or in domestic meetings, molded to the pandemic context influenced by COVID-19.

Keywords: Sacred space. Meanings. Modern fluidity. Domestic and virtual gatherings.

INTRODUÇÃO

Que a pandemia causada pelo Sars-Cov-2 mudou os rumos da sociedade em 2020 já não é mais nenhuma novidade, assim como já é amplamente discutido o debate acerca do chamado “novo normal” após o controle de disseminação do vírus pelo globo. O que ainda nos direciona a inúmeras pesquisas é a busca de compreensão das consequências geradas pelo novo coronavírus nas relações sociais.

Especificamente, acompanhamos os efeitos do Covid-19 nas relações espaciais, uma vez que desde sua classificação como doença pandêmica pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o chamado distanciamento social tem sido uma das principais armas de combate à propagação do vírus no mundo. Vários países adotaram medidas restritivas de circulação evitando aglomerações de pessoas, ao ponto de vários países adotarem *lockdown* (confinamento) para evitar o deslocamento populacional e conseqüentemente à proliferação do vírus mediante o vetor humano.

Tendo em vista que as relações espaciais são provenientes do contato entre pessoas no espaço, algumas medidas favoreceram mudanças de significado para a vivência espacial. A geografia cultural, lastreada pelo significado como palavra-chave (CORRÊA e ROSENDAHL, 2017), prima pelas relações mediante os aspectos culturais, assumindo grande importância na interpretação espacial no modo como a pandemia reflete na vivência das pessoas.

Dentre as temáticas abordadas pela geografia cultural, temos na religião um promissor debate em saber a influência que as mudanças espaciais causam no

entendimento do sagrado. Este também tem uma significação peculiar mediante a pandemia ao ponto de trazer reflexões para aqueles que encontram sua prática religiosa no comprometimento presencial a templos ou outros espaços religiosos. Assim, nossa intenção para esse trabalho é apresentar alternativas de práticas espaciais religiosas na perspectiva de assimilação do sagrado em tempos de distanciamento e reconfiguração social.

Desse modo, o presente trabalho está encadeado em uma análise das estratégias usadas por alguns grupos religiosos durante a pandemia para manter o sagrado na coletividade, mesmo em distanciamento social. A partir de uma pesquisa iniciada há meses atrás (SANTOS FILHO; COSTA, 2020), seguimos numa apreciação sobre o entendimento espacial acerca dos posicionamentos de pessoas frente à religião e as restrições durante a pandemia. Cabe destacar que os posicionamentos de líderes religiosos e fiéis estão associados às restrições legais decretadas por governos estaduais ou municipais, o que em alguns casos gera um conflito de interesses e até mesmo embates ideológicos entre algumas denominações cristãs.

METODOLOGIA

Com a exposição acima, o texto que se segue é uma tentativa de apreensão do sagrado no espaço na perspectiva da liquidez moderna. O nosso objetivo é entender como a liquidez das relações sociais e o efeito do Covid-19 têm influenciado as relações espaciais e sua vivência com o sagrado. Primamos por uma análise pautada na busca dos significados entre o espaço e os sujeitos que nele interagem.

Para isso, apoiamo-nos numa pesquisa documental baseada nas acepções da cultura enquanto um componente de compreensão do espaço, bem como pelo entendimento de que a vivência espacial repercute uma característica líquida da modernidade. Pelo esteio teórico da geografia cultural primamos por um “olhar geográfico” (HISSA, 2002), que nos permite observar a expressão entre sujeitos enquanto ressignificam o espaço pelas suas tradições, crenças e percepções. Simultaneamente, identificamos que os sujeitos são componentes ativos em busca de

rupturas epistemológicas acerca da realidade em que vivem, ocasionando um mundo de incertezas acerca das convicções anteriores que modelavam a sua realidade.

Assim, buscamos apreender o real mediante o entendimento que os fiéis percebem do sagrado em meio a um tempo de constantes incertezas e fragilidades relacionais. Estas promovem relações diferentes e comportamentos inovadores para acomodar a chamada “nova realidade” da pandemia e sua prática espacial religiosa para vivenciar o sagrado. Isso faz com que alternativas surjam e especializações decorrentes dessas alternativas apareçam promovendo novos espaços sagrados, antes não aceitos pelos fiéis, porém agora seguidos como um caminho de contato com o transcendente.

Nossos procedimentos metodológicos se estruturam de uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos usados para apreensão do real, além de consultas a outros documentos que publicam práticas adotadas por instituições religiosas ou grupos independentes na realização de suas práticas religiosas. Além disso, recorreremos a visitas a grupos religiosos domésticos para identificarem práticas alternativas de assembleia entre os fiéis para assimilar as vivências religiosas durante a pandemia.

Os documentos utilizados, além de nosso arcabouço teórico, são basicamente notícias veiculadas pelas redes sociais ou sites de notícias sobre o assunto. Durante os dez meses de pandemia decretada no Brasil, vários sites de notícias veiculam artigos e pesquisas sobre os efeitos sociais da doença no país. Com a evidência do tema, muito material está disponível e parte deles nos chamou a atenção pela proximidade com o objeto de estudo.

Sobre as visitas, primamos por grupos domésticos não filiados a instituições religiosas, conhecidos como igrejas em lares ou igrejas nas casas, das quais mantivemos contato durante o ano de 2020, inclusive acompanhando como eles realizaram suas reuniões mesmo com as medidas restritivas recomendadas pelo governo. Estes grupos já adotavam esse tipo de prática religiosa antes mesmo da pandemia, porém o Covid-19 também afetou seus cultos, uma vez que as assembleias ocorrem em residências com grupos que variam entre seis a quinze pessoas, número menor do que o estimado como aglomeração em tempos pandêmicos. Inclusive nossas visitas se restringiram somente após o mês de Julho, quando o governo do

Ceará, estado no qual se situa o local de nossa pesquisa, autorizou a reunião em locais religiosos com sua capacidade total. De março a julho, os poucos contatos que tivemos ocorreram de forma remota fora dos momentos de reunião.

Nossa intenção com as coletas de informações é observar o discurso e a prática que os fiéis têm assimilado para vivenciar o sagrado mesmo com a interferência que a restrição de deslocamento e aglomeração em templos religiosos ou outros locais sagrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Situando que estamos redigindo o texto em dezembro de 2020, de modo preliminar destacamos algumas informações que nos contextualizam perante a pandemia. Somente no Brasil são mais de seis milhões de casos confirmados (G1, 2020), porém números contestados por especialistas da saúde devido ao modo como o governo federal brasileiro têm conduzido nas intervenções de combate ao novo coronavírus. Inclusive, a repercussão negativa frente à pandemia levou o Brasil aos noticiários mundiais a desonrosa posição de segundo lugar no mundo em casos registrados (GAZETA DO POVO, 2020) e a um aumento na desaprovação do governo federal vigente (MERCIER, 2020) que em plena pandemia trocou o ministro da saúde duas vezes (G1, 2020).

Pior do que isso é o lamentável número de mortes ocasionadas pelo Covid-19 no país. São mais de cento e setenta e oito mil brasileiros mortos (G1, 2020), além das sequelas deixadas aos sobreviventes (BBC BRASIL, 2020) e a emergência aflorada das precárias condições infraestruturais e prevenção de saúde no Brasil que fez da desigualdade social um dos fatores de mortalidade na pandemia (MACIEL *et al.*, 2020).

Em todo este panorama, um segmento da sociedade também entrou em evidência: os líderes religiosos e as igrejas evangélicas brasileiras. Isso porque já no início das restrições governamentais alguns líderes evangélicos se posicionaram veementemente contra o *lockdown* (MACHADO, 2020), uma vez que gerou o

fechamento de templos e a proibição de aglomerações religiosas em quaisquer lugares, até mesmo em residências.

Além do posicionamento contrário as medidas sanitárias de distanciamento social, alguns líderes evangélicos promoveram campanhas e discursos de combate às restrições. Isso ocorreu por desobediências aos decretos estaduais e/ou municipais, bem como pela defesa de enquadrar as igrejas como estabelecimento essencial para a sociedade, o que lhes daria o direito de abrirem as portas dos templos.

No decorrer da pandemia, os casos e as mortes, após meses de altos índices, começaram a reduzir, o que ocasionou a abertura gradual dos templos religiosos até que pudessem retornar com a capacidade total, desde que respeitassem as regras sanitárias exigidas pelos decretos públicos, inclusive o distanciamento entre os fiéis, presença de álcool em gel, além de que todos os membros deveriam estar com suas máscaras de proteção.

Esse contexto é essencial para nossa discussão, pois percebemos a espacialidade é algo intrínseco à religiosidade, uma vez que o homem religioso pratica sua fé no espaço, bem como seus deslocamentos e vivência com o sagrado. Assim, percebemos no decorrer de 2020, dois procedimentos se repetiram durante o distanciamento social: os cultos online e reuniões domésticas. Entender esses dois procedimentos são essenciais para estabelecer nossa interpretação acerca da espacialidade alternativa nos dias atuais para a vivência do sagrado.

Para apreensão dessa conjectura presente na prática religiosa durante a pandemia, percorremos a algumas reflexões acerca da sociedade atual que Bauman (2001) chama de modernidade líquida. Para o filósofo polonês estamos num período de incertezas, cujas escolhas são cada vez mais obrigatórias e individualistas, fragilizando as relações sociais, pois as decisões a serem tomadas são constantes e efêmeras, ocasionando uma situação contraditória entre as certezas da fé e as incertezas das escolhas.

No que se refere à espacialidade, temos na modernidade contemporânea uma busca de encurtamento das distâncias por meio de interações espaciais cada vez mais rápidas, primando pela velocidade das relações sociais e conseqüentemente em sua fragmentação, pois não se torna mais necessária a unidade espacial, uma vez

que as conexões podem se situar em pontos distantes e diferentes. Podemos dizer que

Quem enfatizava a unidade entre os povos também aceitava a “irrealidade do lugar” num espaço fragmentado. Celebrando a aniquilação do espaço por meio do tempo, a tarefa era relançar o projeto iluminista de emancipação humana universal num espaço global tornado coeso mediante mecanismos de comunicação e de intervenção social. Esse projeto implicava, porém, a fragmentação espacial por intermédio da coordenação planejada, por meio de um ritmo mais acelerado (HARVEY, 2017, p. 245).

A repercussão desse projeto é uma comunicação exacerbada, porém em relações fragmentárias, cujos pontos de interação são velozes, porém limitadas a pontos, sem uma vivência efetiva. Mesmo próximos geograficamente, as interações rápidas da internet fazem com que as pessoas se distanciem na perspectiva do lugar.

Consequentemente, isso traz uma sociedade cujas decisões se pautam numa lógica cada vez mais individual, provisória e altamente dependente do consumismo e do espetáculo. O consumo está mais imbricado às escolhas e a satisfação, por outro lado, cada vez mais reduzida e associada à compra. Mas como isso afeta na religiosidade das pessoas?

A busca por Deus tem se refletido numa procura pela satisfação pessoal e os espaços religiosos representam cada vez mais em uma propaganda para o fiel adquirir uma sensação própria de acolhimento. Há uma resignificação do sagrado, pois está “no próprio sujeito humano, considerado enquanto indivíduo, na sua relação direta com Deus, através da leitura individual e silenciosa dos textos bíblicos e de outras práticas de devoção pessoal” (DUQUE, 2012, p. 77). Assim, ao invés da descrença ao transcendente, há um reforço do sagrado, mediante a capacidade de contentamento às vontades do fiel. Em tempos de crise, como a pandemia, as igrejas encontram o solo fértil para propagação de uma esperança, logo, tornam-se um local de “consumo” para amenizar as incertezas dos fiéis.

Contudo, essa propagação de esperança precisou se aliar às normas sanitárias governamentais, logo os espaços de culto tiveram que ser fechados. Isso desencadeou mudanças de postura ideológica cristã frente ao medo da doença. Medo

este que é intensificado nas relações líquidas da modernidade. Ou seja, “... permeadas de medo, a religião se torna uma fuga para tornar esse medo ‘administrável’” (BAUMAN, 2008, p. 12). A administração do medo se torna uma fonte de reflexão que pode conduzir a repensar a vida e a domesticar as práticas religiosas individuais. Ao entender que “o espaço sagrado é o *locus* de uma hierofania, isto é, de uma manifestação do sagrado” (ROSENDAHL, 2006, p. 121), partimos da aceção de que o sagrado precisaria continuar na vida do fiel, mesmo sem ele ir ao espaço sagrado.

Diante disso, percebemos duas alternativas adotadas por alguns grupos religiosos: cultos online e reuniões domésticas. Na modernidade líquida já se faz presente certo individualismo na religião por meio de buscas de contato religioso pelas mídias digitais. Como afirma Oliveira (2017, p. 72), “as redes sociais como *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *YouTube*; aplicativos como *Whatsapp*, *Telegram* possibilitaram ao fiel diferentes experiências e vivências com o sagrado”. Essas práticas espaciais se tornaram possíveis não somente pela tecnologia disponível para o fiel acompanhar de casa os rituais, como também pela mudança paradigmática de que o sagrado somente está presente em espaços previamente preparados pelos dirigentes religiosos.

Sobre o segundo fator, é necessário atentar como o sagrado desponta e a partir de que circunstâncias são manifestadas para haver um elo com o transcendente sem a presença do fiel em templos. O sagrado é fundamentalmente composto pelo aspecto numinoso, uma experiência com o transcendente experienciada e descrita. Otto (2007, p. 44) diz que “ele é irracional, ou seja, não pode ser explicitado em conceitos, somente poderá ser indicado pela reação especial de sentimento desencadeado na psique”, que nos faz entender o sagrado como símbolos descritos e acordados entre o grupo como algo que os comunica com o transcendente.

Convém lembrar que à manifestação do sagrado que pode estar simbolicamente presente no real, expresso através de objetos, ritos ou lugares em que o homem religioso significa ser diferentes dos outros que o circundam (ELIADE, 2008). O que nos leva a pensar que as mudanças advindas da pandemia ocasionam outras maneiras de irrupção do sagrado, que podem ser diferentes dos locais tradicionais de culto, como os templos religiosos.

Também nos permite inferir que essas manifestações simbólicas do sagrado se espacializam, pois os símbolos adquirem eficiência em sua comunicação por meio de elementos materiais. Como Rosendahl (2012, p. 73) assevera sobre a dimensão espacial do sagrado, este “irrompe em determinados lugares, qualificando-os em uma dimensão religiosa”. Podemos dizer que os símbolos expressam essa qualidade sagrada, por meio de locais ressignificados simbolicamente.

Tais símbolos em locais potencialmente significativos conduzem a moldes de ligação entre o fiel e o transcendente. É interessante que “não interessa a Eliade a subjetividade do crente, mas o modo como estas hierofanias se estruturam, ou seja, a descrição das estruturas do próprio sagrado” (GROSS, 2017, p. 48). O sagrado pode ser estruturado de diferentes maneiras, conforme o momento histórico em que as hierofanias aparecem. No caso do distanciamento social, manifestações espaciais do sagrado se adequam as novas condições impostas pelo Covid-19.

Ao falar sobre a hierofania, Eliade (2008) indica que ela ocorre em objetos materiais, além da possibilidade de manifestação em rituais ou locais específicos, mesmo sem sua fixação no território, conforme a seletividade do grupo. Ele diz que “uma hierofania pressupõe uma escolha, uma nítida separação do objeto hierofânico relativamente ao mundo restante que o rodeia” (ELIADE, 2008, p. 19). Essa interpretação possibilita uma variedade de delimitações simbólicas do espaço sagrado, inclusive dentro das próprias residências dos fiéis.

Desse modo, a delimitação territorial dos espaços sagrados se permeia de uma simbologia de apropriação do espaço que faz emergir fronteiras fluidas, não mais presas a uma área, todavia repletas de relações de poder em que o sagrado se reconfigura em outras hierofanias, com ou sem a presença de templos religiosos. Os territórios religiosos podem surgir na modernidade líquida como territórios-rede. Este termo é compreendido por Haesbaert (2014) por territórios pós-modernos como espaços reticulares, cujas zonas são interrompidas em processo de reterritorialização, na qual os espaços são apropriados espacialmente por um jogo de relações de poder que ora se reforçam, ora regridem, conforme as relações sociais se acomodam no espaço. O sagrado também pode se constituir em espaços reticulares, sem conexão aparente ou material, mas fortemente ligada pela apropriação simbólica de certos espaços.

Essa reterritorialização dos espaços sagrados converge com a necessidade de conciliar o sagrado ao gosto do fiel, que pôde cumprir as exigências sanitárias governamentais e simultaneamente perpetuar suas práticas religiosas. Isso remove a estática fronteira simbólica que os templos emergem no imaginário social do homem religioso, uma vez que a tradição exige a presença do fiel no local sagrado, tornando mais rígida à separação entre o sagrado e profano, porém a liquidez moderna permite fluir as fronteiras para as adaptações atuais, como é o caso da pandemia de 2020.

Assim, as alternativas de continuar as práticas religiosas espaciais de cultos online e/ou reuniões domésticas possuem uma característica comum: resultam de uma relação geográfica de expansão de fronteiras simbólicas do sagrado. O templo como ponto de convergência religiosa é ressignificado em dois novos significados: ponto de irradiação reticular do sagrado ou como local religioso superado. Para isso temos que aprofundar nos dois desdobramentos investigados.

Com as recomendações governamentais desde março de 2020, os templos fechados passaram a transmitir novas reflexões para aqueles que os frequentavam. Por exemplo, temos uma afirmação noticiada por um pastor que disse: “Não queremos criar pânico. Acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, mas queremos ajudar o Brasil a não espalhar o vírus de maneira rápida e não ocupar nossos leitos de hospitais. Nos vemos [sic.] online” (MACHADO, 2020). A permanência dos fiéis na residência passou a ser um ato de caridade e auxílio à população, pois não ir à igreja evitaria um mal maior.

Por outro lado, houve uma perda significativa daquilo que os crentes evangélicos particularmente chamam de comunhão. O encontro dos membros nos templos alimenta o contato com o sagrado e o distanciamento social retira deles o encontro, o que gera certo desconforto entre os fiéis. Com afirma Tuan, a “distância tem conotação de graus de acessibilidade e também de preocupação” (TUAN, 2013, p. 63). Essa preocupação se configura nas igrejas como dispersão do povo de Deus que se reúne quando assistem presencialmente os cultos.

Contudo, o acesso à internet tem apresentado possíveis realidades para pensar esse distanciamento social na esfera do sagrado pelo acompanhamento dos cultos transmitidos ao vivo. A conexão manifesta um ajuntamento virtual como maneira de retomar a comunhão mesmo estando em casa, pois o fiel se sente ligado ao espaço

sagrado pela conexão presente na rede. O que reforça a afirmação de Pereira (2014) ao entender o espaço sagrado como encontro, nesse caso virtual.

Seguindo as recomendações do governo sobre o isolamento social, o fiel entende o sagrado nessa perspectiva como uma reaproximação da “casa de Deus”, mesmo à distância. Se o templo é visto como o centro do mundo (ELIADE, 1979) e os fiéis o vê como um espaço de afetividade (TUAN, 2013), o templo passa a ser visto como um dos lados da ponte simbólica e o ambiente residencial (sua casa) a outra extremidade. Ainda que a internet se configure pela relação líquida, ou relações frágeis (BAUMAN, 2011), no âmbito religioso a distância física a outros fiéis é substituída pela escala corporal sagrado, que traz ao fiel a centralidade da conexão templo-casa. Não importa se ele está longe do espaço sagrado, o fiel se reveste do sagrado pelo contato simbólico que ele tem, mediante o culto online.

Como o exercício da sacralidade cristã se diferencia nas transmissões via internet, os membros ficam sozinhos diante de um computador ou celular e o contato com sagrado se torna individual, e não mais coletivo. Há uma equivalência com a praticidade e fragilidade das relações das redes sociais, cuja quantidade de conexões supera a sua qualidade dos conectados (BAUMAN, 2011), o que fragiliza a relação entre fiel e templo. Então o espaço sagrado é assimilado pela perspectiva pessoal, isto é, o indivíduo abriga interiormente o que antes era captado pela coletividade, sacralizando objetos anteriormente profanos como o computador ou celular, uma vez que eles são a materialidade capaz de unir o fiel ao templo.

No que tange aos cultos assistidos em casa individualmente pela transmissão online, a o fiel passa a considerar a conexão como próprio ato litúrgico de religiosidade interna, porém o templo passa a ser uma figura contemplativa, e não ativa. Nesse caso, a própria residência se torna um espaço sagrado delimitado territorialmente pela relação que o fiel estabelece com o templo que assiste virtualmente. A casa é uma escala de mediação entre o sagrado e o homem vivenciada individualmente pela relação particularizada da internet. O templo assume o significado de legitimador da relação virtual, de onde vêm os rituais que o fiel praticaria em casa, conforme ilustra o esquema abaixo (Figura 1).

Figura 1 – Territorialidade sagrada reticular dos cultos online

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outro aspecto que visualizamos com as notícias e visitas em campo é o aumento de pessoas que assumem o lar como espaço sagrado. Semelhante à ideia de cultos online, diferencia-se pelo modo como entendem o espaço sagrado. Enquanto estes repercutem o sagrado como originário no templo, nos momentos específicos, ministrados pelas lideranças desses grupos, nos cultos domésticos o sagrado se manifesta no encontro entre as pessoas e a casa está vinculada a ele. Os grupos que optam pelas assembleias em casas, não precisam de conexão virtual durante as práticas religiosas, pois a distância do templo não interfere no compromisso com o sagrado.

Cabe destacar que usar os lares para desempenhar a religiosidade não é novo, pois já era praticado por povos antigos. Para Coulanges (2006), algumas religiões antigas eram domésticas, de caráter familiar, em lares devido à chama das lareiras que havia nas residências, nas quais os membros se reuniam ao redor do fogo que não poderia ser apagado, uma vez que representava os antepassados sacralizados. Os

rituais familiares eram praticados na lareira e assim perpetuavam o contato com os deuses ancestrais, gerando o termo “lar” para residência de uma família.

Os lares atuais são percebidos como sagrados quando o encontro residencial se toma a manifestação do sagrado. Ou seja, o sagrado denota ao fiel uma interação espiritual com o transcendente simbolizado pelas pessoas que partilham da mesma realidade mediante as reuniões domésticas. Nesse caso, as experiências religiosas são relações vividas por meio de encontros. Percebemos isso em uma das publicações ocorridas durante o *lockdown* que compartilha a visão do cantor gospel Alessandro Villas Boas, que explanou em formato de vídeo no YouTube:

Irmãos que essa estação que a gente está passando no planeta terra nos leve a perceber que a gente precisa dar ênfase nas casas, dar ênfase nas pessoas, dar ênfase em discipulado, dar ênfase na igreja viva e eficaz, na igreja que construímos dentro das pessoas e não para as pessoas (BOAS, 2020).

O templo passa a ser interior, dentro dos fiéis, que são revestidos de uma sacralidade de relação imediata. O fiel é sacralizado mediante os rituais coletivamente praticados em suas dependências, sem a necessidade de espaços previamente preparados, retirando dos templos o significado de recinto do sagrado.

A fala do cantor evangélico transmite que as casas e as pessoas têm maiores possibilidades de religar (no sentido da palavra latina *religare* = religião) ao transcendente. Há uma dupla acepção da manifestação do sagrado nesse entendimento. Primeiramente, as casas permitem um local de comunhão entre os fiéis, firmando o sagrado como uma manifestação pelo encontro familiar direcionado para o transcendente. Além disso, transparece o significado de igreja como grupo de pessoas, percebido e construído ontologicamente em cada um, elevando a importância da coletividade sobre o espaço físico. Assim, o discurso religioso substancia simbolicamente um elo entre o sagrado com a realidade social (GIL FILHO, 2008).

E isso é estimulado por religiosos que viram na pandemia uma oportunidade de expandirem as fronteiras simbólicas das igrejas para algo além das paredes do templo, ou de atos especificamente litúrgicos. A notícia intitulada de: “Igreja em casa: a

quarentena pode ser um momento para se aproximar de Deus” é uma maneira que Timothy Head (2020) expôs para alertar aos cristãos em assumirem uma postura diferente de comunhão e contato com o sagrado.

Isso já tem acontecido há alguns anos, mesmo que por outras razões fora da pandemia. No Brasil a procura por grupos menores também ocorre, conforme Martins (2012), porém a pandemia foi um estopim para que mais pessoas publicassem em redes sociais seu desejo de se reunirem em casa.

Sobre as igrejas em lares de Singapura, Kong (2002) as classifica como algo não oficialmente sagrado e que nos remete a uma “concepção e significado de lugar sagrado são maleáveis em um contexto secular e multirreligioso” (KONG, 2002, p. 1585, tradução nossa). Para a autora é um movimento marginal em relação à religião considerada oficial, que no Brasil são as denominações cristãs. Contudo, mesmo na marginalidade religiosa, é um movimento presente e que representa a liquidez da modernidade na religião. Nos lares, as pessoas são mais livres para suas escolhas rituais e estabelecimento de normas morais entre os grupos.

Para asseverar a prática das reuniões domésticas, visitamos três grupos na cidade de Fortaleza, situados nos bairros Barroso, Passaré e Siqueira II. Esses grupos não possuem vínculos entre si, mas adotam as mesmas práticas no tocante a rituais cristãos. Eles usam um dia na semana, na casa de um dos membros para se reunirem e cumprir certos ritos, como orações, louvores e aprendizado bíblico por meio de sermões. As reuniões visitadas foram nos meses de julho e agosto de 2020, período no qual Fortaleza estava na fase quatro¹ do processo de flexibilização das restrições frente à pandemia.

Nossa opção metodológica se restringiu a observação, sem entrevistas, mas trabalhando apenas a dimensão do olhar geográfico (HISSA, 2002), que consiste em captar como as pessoas se relacionam com as fronteiras perceptivas dos seus espaços vividos. Nessa perspectiva, a observação nos permite aprimorar o que os sujeitos entendem por espaço sagrado, no caso em questão, o que se entende por igreja e ainda mais em período de restrição social presencial.

¹ O governo do Ceará estruturou a flexibilização das atividades econômicas e sociais em uma fase de transição e mais quatro fases de abertura gradual. A abertura de Igrejas iniciou na fase três, com restrições de público e na quarta fase com liberação total de sua capacidade.

As reuniões domésticas geralmente são compostas por membros de uma mesa família ou então por pessoas que anteriormente estavam vinculadas a uma mesma instituição. No primeiro caso, os homens mais velhos ou pessoas consideradas mais “maduras” direcionam os procedimentos religiosos. Há uma boa participação de mulheres, porém a função de liderança segue a lógica tradicional institucional masculina. Dependendo do tamanho da família, pode haver até doze ou quinze pessoas. Há situações em que vizinhos participam.

Quando há uma afinidade religiosa, isto é, quando são pessoas que eram de uma mesma instituição religiosa e passaram a usar as casas como local de culto, geralmente se reúnem as famílias de cada lar. O local nesse caso passa por um revezamento entre os lares, ora na casa de um, ora na de outro. Os horários também podem variar entre os turnos da manhã ou no final de tarde e começo de noite, contudo sempre aos domingos.

A presença de poucas pessoas não configura uma aglomeração para os agentes públicos, logo, os rituais podem ser feitos em maior precisão e sem a dependência da internet. Isso faz ser mais próximo daquilo que os fiéis entendem por comunhão. A presença física alia a devoção cristã dos fiéis aos relatos bíblicos, pois as igrejas citadas bíblicamente eram assembleias que geralmente se reuniam em casas para fugir da perseguição de judeus e/ou romanos. Para os dias de hoje, essas pessoas usam das casas para resistir ao poder institucional das religiões institucionais tradicionais cristãs entendendo o sagrado pelos momentos de coletividade na casa, como mostramos a seguir (Figura 2).

Figura 2 – Territorialidade sagrada reticular dos cultos domésticos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a pandemia, pouco mudou para essas assembleias domésticas, apesar de que alguns grupos deixarem as reuniões mais reclusas aos membros já frequentes para evitar aglomerações. Porém, o discurso desses grupos ganhou força, uma vez que eles não pararam suas atividades, exceto aos que ficaram com sintomas da Covid-19, mantendo as reuniões dominicais e respaldando o discurso de que onde há dois ou três em nome de Cristo, lá ele se faz presente, recordando um trecho bíblico do Evangelho de Mateus.

Do que analisamos, tanto as reuniões online como as reuniões domésticas proporcionam uma espacialidade peculiar de tempos líquidos. O sagrado se ajusta espacialmente mediante as carências individuais dos fiéis. As reuniões online demonstram uma excitação e superficialidade do indivíduo que se eleva na modernidade líquida, sobretudo pelo medo do coronavírus. Por sua vez, as reuniões domésticas geram uma conduta religiosa tribal, ou seja, promovem-se a separação de grupos que se perpetuam em suas próprias preferências, resistindo ao discurso dominante de aglomerações em templos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa apreensão acerca do distanciamento social sob a ótica do sagrado é o surgimento de alternativas para comunicação espacial entre homem e transcendente. A escala individual referencia a relação transcendental, na qual o lar é dotado de uma nova significação agora como *lócus* de intermediação entre fiel e transcendente e isso acontece nos modos remotos online e também em pequenos grupos familiares.

Percebemos que modernidade líquida encaminha relações religiosas mais individualistas e ao mesmo tempo frágeis. Somando-se a isso, repercute em larga escala o medo do Covid-19, sobre as quais as relações sociais se limitam ao confinamento se acomodando a relações mais fluidas e dependentes dos vínculos mediados pela internet.

Enquanto isso, a pandemia segue no país, porém agora com as instituições religiosas funcionando no “novo normal”. Isso nos faz prosseguir em nossa investigação de como o sagrado tende a se manifestar em tempos de flexibilidade das restrições e possíveis novos fechamentos de templos. Mesmo se mantendo predominante a busca pelos templos, futuramente poderemos retomar as discussões para analisar como tem sido a manutenção dos cultos online e dos grupos domésticos, pois a carga de incerteza da proteção acerca da propagação do vírus dentro dos templos parece ainda ser uma preocupação. Até lá, essa indefinição levanta uma concepção do sagrado que aprecia as reuniões virtuais e caseiras. Pelo menos até o momento a segurança do fiel se estabelece pelo grau de distanciamento que ele tem dos demais fiéis que com ele não residem, pois ao evitar a aglomeração nos templos diminui consideravelmente as chances de contrair a doença.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Z. **44 cartas ao mundo líquido**. Rio de Janeiro: Editor Jorge Zahar, 2011, Edição Simplíssimo Livros ePub, 144 p.

BAUMAN, Z. **Medo líquido**. Rio de Janeiro: Editor Jorge Zahar, 2008, 181 p.

BAUMAN, Z. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Editor Jorge Zahar, 2001, 268 p.

BRASIL se aproxima de 180 mil mortos por Covid-19 com alta nas médias móveis de óbitos e casos. **G1**, Rio de Janeiro, 10 dez. 2020, Bem Estar, Coronavírus, s. n. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/10/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-em-10-de-dezembro-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml>. Acesso em: 11/12/2020.

CASOS de coronavírus pelo mundo. **Gazeta do Povo**, São Paulo, 11 dez. 2020, Especiais, s. n. Disponível em: <https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/casos-no-mundo/>. Acesso em: 11dez. 2020.

Coronavírus e a igreja dos palcos. [S. l.: s. n.], 2020. 1 vídeo (5m26s). Publicado pelo canal Alessandro Vilas Boas. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pneiB7YZxH8>. Acesso em: 20/03/2020.

CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. A geografia cultural brasileira: uma avaliação preliminar. **Revista da ANPEGE**, [S.l.], v. 4, n. 04, p. 73-88, jul. 2017. ISSN 1679-768X. DOI: <https://doi.org/10.5418/RA2008.0404.0005>. Disponível em: <http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege/article/view/6600>. Acesso em: 25/06/2020.

COULANGES, N. F. **A cidade antiga**. São Paulo: eLibris, 2006, 447 p.

COVID persistente: os sintomas e as sequelas mais comuns e que duram semanas, segundo 60 mil pacientes. **BBC Brasil**, São Paulo, 10 set. 2020, s. n. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54088376>. Acesso em: 11/12/2020.

DUQUE, J. M. C. R. *Devotio postmoderna: da cibergnose à compaixão*. In: QUEIROZ, J.; GUEDES, M. L.; QUINTILIANO A. M. L. (orgs.). **Religião, modernidade e pós-modernidade: interfaces, novos discursos e linguagens**. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2012. p. 75-96.

ELIADE, M. **Tratado de história das religiões**. 3. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008, 479 p.

ELIADE, M. **O sagrado e o profano: a essência das religiões**. Lisboa: Livros do Brasil, 1979. 235 p. (Coleção vida e cultura).

EM meio à pandemia, Brasil tem a 2ª saída de um ministro da Saúde em menos de um mês. **G1**, Rio de Janeiro, 10 dez. 2020, Jornal Nacional, s. n. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/15/em-meio-a-pandemia-brasil-tem-a-2a-saida-de-um-ministro-da-saude-em-menos-de-um-mes.ghtml>. Acesso em: 11/12/2020.

GIL FILHO, S. F. **Espaço Sagrado: estudos em geografia da religião**. Curitiba: Ibpex, 2008, 146 p.

GROSS, E. Contribuição das definições do sagrado de Rudolf Otto e Mircea Eliade para o estudo da literatura. **Graphos**, João Pessoa, v. 19, n. 1, p. 41-56, 2017. DOI:

<https://doi.org/10.22478/ufpb.1516-1536.2017v19n1.35011>. Disponível em:
<https://periodicos.ufpb.br/index.php/graphos/article/view/35011>. Acesso em:
28/10/2021.

HAESBAERT, R. **Viver no limite: território e multi/ transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 437 p.

HEAD, T. *Home church: quarantine can be a time to draw closer to God*. **The Christian Post**, Washington, Estados Unidos, 24 mar. 2020, Coronavirus, s. n. Disponível em: <https://www.christianpost.com/voices/home-church-quarantine-can-be-a-time-to-draw-closer-to-god.html>. Acesso em: 02/04/2020.

HISSA, C. E. V. **A mobilidade das fronteiras: inserções da geografia na crise da modernidade**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, 316p.

KONG, L. *In search of permanent homes: Singapore's house churches and the politics of space*. **Urban Studies**, Singapore, v. 39, n. 9, p. 1573–1586, 2002. DOI: 10.1080 / 00420980220151664. Disponível em:
https://ink.library.smu.edu.sg/sooss_research/1730. Acesso em: 25/06/2020.

MACHADO, L. De cultos online a 'não leia notícias sobre pandemia': como as religiões estão lidando com o coronavírus no Brasil. **BBC Brasil**, São Paulo, 17 mar. 2020, s. n. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51920196>. Acesso em 20/03/2020.

MACIEL, E. L. et al . Fatores associados ao óbito hospitalar por COVID-19 no Espírito Santo, 2020. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília , v. 29, n. 4, e2020413, 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000400314&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 11/12/ 2020.

MARTINS, D. Cresce o número de evangélicos sem denominação e em igrejas pequenas. **Gospel Mais**, São Paulo, 02 jul. 2012, Brasil, s. n. Disponível em: <https://noticias.gospelmais.com.br/cresce-numero-evangelicos-sem-denominacao-igrejas-pequenas-38904.html>. Acesso em: 20/03/2020.

MERCIER, D. Reprovação ao Governo aumenta, mas conduta pessoal de Bolsonaro conserva apoio, aponta pesquisa. **El País Brasil**, São Paulo, 27 maio 2020, Pandemia de coronavírus, s.n. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-27/reprovacao-ao-governo-aumenta-mas-conduta-pessoal-de-bolsonaro-conserva-apoio-aponta-pesquisa.html>. Acesso em: 11/12/2020.

OLIVEIRA, J. R. **O on e o off da fé na hipermodernidade: a religião e novas interfaces do sagrado na era 2.0: o caso do Vale do Paraíba**, São Paulo. Orientadora: Zeny Rosendahl, 2017, 261f. Tese (Doutorado em Geografia), Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

OTTO, R. **O sagrado: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional**. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007, 224 p.

PEREIRA, C. J. **Geografia da Religião e a teoria do espaço sagrado: a construção de uma categoria de análise e o desvelar de espacialidades do protestantismo batista.** Curitiba, PR: CRV, 2014. 311 p.

ROSENDAHL, Z. O sagrado e sua dimensão espacial. *In*: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (orgs.) **Olhares geográficos: modos de ver e viver o espaço.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. p. 73-100.

ROSENDAHL, Z. O sagrado e o espaço. *In*: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (orgs.) **Explorações geográficas: percursos no fim do século.** 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 119-154.

SANTOS FILHO, C. R.; COSTA, O. J. L. Distanciamento social na perspectiva do sagrado: coronavírus e as novas práticas espaciais. **Geografia**, Rio Claro, SP, v.45, n.1, jan./jun. 2020. Disponível em:

<https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/view/15002/11797>. Acesso em: 23/12/2020.

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Londrina: Eduel, 2013, 248 p.